

Hacia la construcción de la gestión universitaria sustentable en la Universidad de Oriente núcleo de Anzoátegui

Janett Yanez, Raiza Yanez, Alfonso Alfonsi
Universidad de Oriente
Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas,
Grupo de Arquitecturas de Sistemas de Control
yanezj@udo.edu.ve

Fecha de recepción: 25 - 05 - 2016 Fecha de aceptación: 12- 07- 2016

Resumen

La problemática socioambiental ha sido objeto de reflexión y estudio desde hace varias décadas, en los últimos años organismos internacionales como la UNESCO, el PNUMA, la OEA, la OEI, entre otros; han realizado una serie de iniciativas como eventos, pronunciamientos entre ellos la Década de la Educación para el Futuro Sostenible 2005-2014, no obstante los resultados de la Conferencia de Río 2012 y la Cumbre de los Pueblos 2012, dan un alerta, de las graves consecuencias del deterioro del planeta. Ante esta situa-

ción, las universidades no deben permanecer indiferentes, incluyendo en su gestión el Desarrollo Sustentable (DS), con el fin de integrar esfuerzos en torno a planes institucionales que permitan el cumplimiento de metas en esta materia. El objetivo de este trabajo es proponer los fundamentos y áreas básicas del plan de acción para el impulso y fomento del DS en las actividades operativas, administrativas y apoyo del campus de la Universidad de Oriente. La investigación realizada es de tipo documental y de campo, teniéndose como ejes estratégicos: a) Sistema de Manejo Ambiental; b) Cultura Ambiental; y c)

Vinculación entre los integrantes de la comunidad universitaria. Los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial, señalan la carencia de lineamientos relacionados con el DS en la gestión del campus, problemas en el manejo de desechos, uso incontrolado de recursos (agua, electricidad), poco mantenimiento de áreas verdes e infraestructura. Se concluye que en la Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui se carece de lineamientos y prácticas vinculadas a la gestión institucional sustentable.

Palabras clave: Desarrollo sustentable; gestión universitaria; planes

Towards the construction of sustainable university management at the universidad de oriente núcleo de Anzoátegui

Abstract

The socio-environmental problems have been the object of reflection and study for several decades, in recent years international organizations such as UNESCO, UNEP, the OAS, the OEI, among others; They have made a series of initiatives as events, pronouncements among them the Decade of Education for the Sustainable Future 2005-2014, despite the results of the Rio 2012 Conference and the 2012 Peoples Summit, they give an alert, of the serious consequences of the deterioration of the

planet. Faced with this situation, universities should not remain indifferent, including in their management Sustainable Development (SD), in order to integrate efforts around institutional plans that allow the fulfillment of goals in this area. The objective of this paper is to propose the foundations and basic areas of the action plan for the promotion and promotion of SD in the operational, administrative and support activities of the campus of the Universidad de Oriente. The research carried out is of documentary and field type, having as strategic axes: a) Environmental Mana-

gement System; b) Environmental Culture; and c) Linkage between the members of the university community. The results obtained in the initial diagnosis point to the lack of guidelines related to SD in campus management, problems in waste management, uncontrolled use of resources (water, electricity), little maintenance of green areas and infrastructure. It is concluded that the Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui lacks guidelines and practices related to sustainable institutional management.

Keywords: sustainable development; university management; plans

Introducción

La crisis socioambiental planetaria es un reto de dimensiones incalculables, creciente y transdisciplinaria, organismos y gobiernos internacionales han tratado el tema desde hace más de cuatro décadas, generándose iniciativas que han expresado una clara convocatoria a trabajar en este sentido. Así como, se han generado pronunciamientos de organizaciones no gubernamentales como el Club de Roma en 1971 de las Naciones Unidas con la Agenda 21 en 1992 y posteriormente la UNESCO al declarar la Década para la Educación para la Sostenibilidad (2005-2014), entre otras; donde se ha señalado la importancia de la Educación para la Sostenibilidad en el contexto universitario, instando a estos centros de enseñanza a asumir el compromiso con la sostenibilidad, en todas sus funciones: docencia, investigación, extensión, así como también en la gestión administrativa.

En este sentido, las instituciones de educación superior han permanecido mayormente indiferente, siendo muy pocas las iniciativas en el ámbito universitario, paradójicamente a los innumerables y diversos estudios e investigaciones científicas, donde se destacan las consecuencias actuales y potenciales de la creciente crisis socioambiental tanto a nivel local como global.

Las universidades nacionales no es ajenas de esta situación, por lo cual están realizando algunos esfuerzos para superar esta brecha, surgiendo el tema de la gestión institucional sustentable referida al uso eficiente de energía, agua, disminución de la producción

residuos sólidos, prácticas sustentables.

No obstante, se debe tener claro, que la transición hacia una institución promotora de la sustentabilidad no es una tarea fácil, y se debe enfrentar numerosos obstáculos y romper paradigmas, tanto a nivel institucional como personal, y luchar contra la falta de comunicación y cooperación de los integrantes de la comunidad universitaria, donde no sólo se hace necesario una gran voluntad política para incrementar las condiciones que permitan el cambio universitario, sino también el sentido de pertinencia de cada uno de los actores que hacen vida en el campus.

Este trabajo de investigación tiene por objetivo, propiciar la reflexión de la comunidad universitaria con relación a

los graves problemas socioambientales y plantear la problemática de la insostenibilidad como prioridad en las instituciones de educación superior.

Materiales y Métodos

En el presente trabajo se realizó una investigación documental y de campo, basada en tres parámetros fundamentales: Desarrollo Sustentable (DS), Gestión y Universitaria, con el objetivo de realizar el diagnóstico inicial de la Universidad de Oriente Núcleo Anzoátegui, y proponer un plan de acción para el impulso y fomento de la sustentabilidad en la gestión institucional.

En la figura 1 se muestra la metodología utilizada para la realización del trabajo de investigación.

Figura 1: Metodología utilizada para el trabajo de investigación En este sentido, se ejecutaron las siguientes actividades: Revisión y análisis documental de literaturas relacionadas con la materia, publicaciones en medios de comunicación pública e institucional, entre otros. Entrevistas a profundidad a los informantes claves de la comunidad universitaria; responsables de las áreas involucradas (servicios generales, teleinformática, docentes y estudiantes, entre otros).

Observación directa, en diferentes lugares del campus. Reuniones de trabajo con los miembros del equipo de investigadores responsables de la ejecución y desarrollo del trabajo de investigación. Posteriormente, se realizó el análisis de los resultados obtenidos, utilizando como base referencial la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Gestión Universitaria Sustentable: Retos y oportunidades Cuando se habla de la gestión universitaria sustentable, se considera implícitamente la transformación de la universidad y de todos sus actores, tomándose en consideración, que para ello se requiere de un profundo cambio en las rutinas, políticas, directrices, misión y visión institucional; siendo este un trabajo coordinado, no sólo entre todos los miembros de la comunidad universitaria: estudiantes, docentes, empleados y obreros; sino también de sus autoridades.

Para afrontar este reto, y convertirlo en una oportunidad, hará falta implementar estrategias basadas en el análisis situacional de la universidad y desarrollar un plan de acción, donde se involucren a todos los actores de la comunidad universitaria, en la búsqueda de soluciones a problemas concretos detectados en el campus universitario.

Es importante señalar, que una de las principales iniciativas que marcó pauta con respecto al reto de la incorporación de la sostenibilidad en las instituciones de educación superior, fue en el 2002, cuando la UNESCO, declara el Decenio de la Educación por Sostenibilidad 2005-2014. Sin embargo, se han realizado innumerables tratados, eventos, acuerdos, convenios, programas y prin-

cipios vinculados con el tema, donde entes gubernamentales, representantes de países y diferentes actores promovieran iniciativas al respecto; no obstante, sin pretender ser exhaustivos, se presentan los referentes teóricos relativos a estas propuestas en las últimas décadas.

Uno de los primeros intentos históricos para definir y promover la sustentabilidad en la educación superior, fue la Declaración de Talloires, en 1990, realizada por la Asociación de Líderes Universitarios para un Futuro Sustentable (ULSF), donde 22 rectores, vicerrectores y presidentes de institutos universitarios de diferentes países del mundo, firmaron un documento que planteaba con claridad las acciones que se deberían emprender para lograr la creación de un futuro sustentable.

Posteriormente, en el ámbito de la difusión de la sostenibilidad a nivel mundial, se realizó en la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, donde se genera el documento de la Agenda 21, una guía que ha permitido a través de la participación integral de los diversos actores de la sociedad, integrar el tema de la sostenibilidad, con lo social y lo ambiental, propiciando soluciones a problemas globales, nacionales y locales; e inclusive su incorporación ha dado resultados muy satisfactorios en el ámbito universitario.

Más recientemente, se retomó el tema de la emergencia planetaria, en la Cumbre Mundial de Johannesburgo (2002, 2009), la Cumbre de los Pueblos (2012) y la Conferencia de Río+20, en el 2012, donde los resultados obtenidos son pocos alentadores a pesar de las innume-

rables iniciativas realizadas en este ámbito a nivel mundial.

Actualmente la UNESCO y el gobierno de Japón, están organizando la realización de una Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible (Aprender hoy para un futuro sostenible), a celebrarse del 10 al 12 de Noviembre de 2014, debido a la finalización del Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (DESD), donde se determinarían los logros obtenidos en esta materia y los aportes concretos a los programas futuros de educación y desarrollo sostenible que se aplicarán a partir de 2014.

En este orden de ideas, el reto de la sostenibilidad y su incorporación en la gestión universitaria es cada vez mayor, tanto en el ámbito mundial como nacional. Es referencia obligada a nivel nacional en este tema, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), considerada como la Universidad Verde, la cual ha venido trabajando progresivamente en la incorporación de la sostenibilidad no sólo en el ámbito académico, sino en la gestión universitaria, a través de un grupo de acciones orientadas en esa materia, tales como: la aprobación y declaración de la política ambiental institucional, concientización y sensibilización a través de talleres sobre métodos de reducir, reusar y clasificar los residuos y desechos sólidos para su manejo integral, la incorporación del tema de sostenibilidad en los Cursos de Educación Ambiental, y por último, el fortalecimiento de la línea de investigación Manejo Integral de Residuos y Desechos Sólidos, mediante los proyectos

de pregrado y la participación de tesis de los subprogramas de Maestría y Doctorado.

Universidad Sostenible: Perspectivas generales para la elaboración del Plan de Acción

Este trabajo pretende iniciar la reflexión sobre la universidad que somos y la que queremos construir, orientada hacia la gestión universitaria sustentable, para ello, se debe partir de un diagnóstico de la situación actual de la institución en materia de sostenibilidad, con la finalidad de analizar y propiciar la discusión de aspectos relevantes en esta materia, con miras a la formulación y diseño de un plan de acción, donde se logre el trabajo colectivo y la cooperación de los diversos actores de la comunidad universitaria, que permitirán la ejecución y adaptación de los programas y acciones que se establezcan en él. Así mismo, se establecerán las metas y plazos para la ejecución de los objetivos propuestos, permitiendo de esta manera, la evaluación de los resultados obtenidos a través del diseño de un sistema de indicadores de gestión.

Sin embargo, nos enfrentamos a uno de los mayores desafíos en el camino planteado hacia la incorporación de la sostenibilidad en la universidad, y es, lograr que el plan de acción se convierta en política institucional operativa, a través de un mecanismo que permita comprometer a cada miembro de la comunidad universitaria con la institución, y a su vez, lograr que se asuma dicho compromiso, como parte de sus actividades cotidianas.

No obstante, una tarea prioritaria será, la concientización mediante la creación de espacios para la formación y discusión, con todos los miembros de la comunidad universitaria; así como, propuestas curriculares y de investigación-extensión con la finalidad de que los diversos actores de la comunidad universitaria participen en forma activa en la etapa de transición y adaptación hacia una universidad ambientalmente responsable.

Gestión Universitaria Sostenible: Debilidades, Brechas y Paradojas

A pesar de tenerse claro la importancia de la incorporación de la sostenibilidad en la gestión universitaria, no se ha logrado el compromiso de la comunidad universitaria con el tema, esto se manifestó en las diferentes herramientas aplicadas:

a) Revisión Documental: no se incluye el Desarrollo Sustentable en los planes, políticas, estrategias, objetivos, misión y visión institucional.

b) Entrevista y Observación Directa: existen problemas en el manejo de los desechos sólidos, así como su recolección y disposición final. Uso irracional de los recursos: agua y electricidad. Ausencia de prácticas de reciclaje en el campus. Escaso mantenimiento de las áreas verdes e infraestructuras y se evidenciaron pocas y aisladas iniciativas estudiantiles, docentes y del personal administrativo, sin apoyo institucional en materia de la sostenibilidad.

Ante esta situación, se debe enfatizar la importancia del tema en la gestión universitaria, así como, la magnitud, complejidad y dinámica de la insostenibilidad en la institución, donde ha prevalecido:

Sistema de Manejo Ambiental (políticas, procedimientos): Emisiones y descargas atmosféricas perjudiciales para el medio ambiente, tal como la quema de basura.

Generación y manejo inadecuado de los desechos sólidos y ausencia de políticas institucionales de reciclaje (ver figura 2).

Incumplimiento de la regulación en materia ambiental.

Figura 2: Escuela de Ingeniería Industrial frente al Departamento de Tecnología. Fuente: Propia, Universidad de Oriente Núcleo de Anzoátegui, Mayo 2012.

Cultura ambiental

Escasa organización de actividades de difusión y concientización: charlas, exposiciones, entre otros; y las realizadas, son por iniciativas de movimientos estudiantiles (Figura 3) y por docentes adscritos a las escuelas, que han incorporado el tema de sostenibilidad en las asignatura que dictan por iniciativa propia.

Figura 3: Actividades de difusión y concientización Fuente: Propia UDO Núcleo Anzoátegui Escuela de Ingeniería, Junio 2012 Esporádicas campañas de sensibilización, realizadas por iniciativa de los movimientos estudiantiles y por algunos docentes de los departamentos: de Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ciencias Administrativas, entre otros.

Insuficientes asesorías y apoyos a los estudiantes: son escasos los docentes que trabajan con el tema de la sostenibilidad, incluyéndola en el contenido de sus materias y desarrollando actividades complementarias para su difusión, así como proponiendo temas de trabajo de grado o investigación. Tal es el caso de la Profa. Raiza Yáñez del Depto. de Sistemas Industriales, que en las materias Seminario de Ingeniería Industrial y Laboratorio de Plantas incorporó los temas de Ecoeficiencia, Análisis del Ciclo de Vida, Tecnologías más Limpias, las 5 R, entre otros, y la Profa. Betty Mota de Escuela de Ciencias Administrativas también trabaja en este sentido (Figura 4). Figura 4: Asesorías y apoyos a los estudiantes Fuente: Propia, UDO, Núcleo Anzoátegui, Mayo 2012 Conclusiones

La Universidad de Oriente Núcleo de Anzoátegui, no contempla el Desarrollo Sustentable en sus lineamientos por lo que carece de prácticas orientadas y vinculadas a la gestión universitaria sustentable.

Como consecuencia de la ausencia de lineamientos vinculados a la gestión universitaria sustentable, se aprecia el uso irracional de los recursos (agua y energía), así como, serios problemas en el manejo y disposición final de los desechos sólidos.

Existen escasas iniciativas estudiantiles, docentes y del personal administrativo vinculado a la protección y educación ambiental, no teniéndose experiencias previas donde se involucren a la comunidad universitaria con la problemática socioambiental.

Ante esta situación es indispensable formular un plan de acción a corto y mediano plazo con la finalidad de mejorar las condiciones actuales del campus, para lo cual es indispensable incluir a todos los sectores involucrados.

Referencias Bibliográficas

- Programa de Medioambiente de la Universidad Iberoamérica de Ciudad de México. Disponible desde internet: <http://www.uia.mx/web/site/tpl-Nivel2.php?menu=mgCooperacion&seccion=cdAmbient>
- Conferencia Mundial de la UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, Aprender hoy para un futuro sostenible, a celebrarse del 10 al 12 de Noviembre de 2014. Disponible: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-development/dynamic-content-single-view/news/unesco_world_conference_on_education_for_sustainable_development_2014/
- Informe Brundtland titulado "Nuestro Futuro Común" 1987. Disponible desde Internet en: <http://www.qcentro.org/Etica/debate/Info-CartadelaTierra.pdf>
- Declaración de Talloires (1990). Disponible: <http://www.bsu.edu/greening/materials/talloires.pdf>
- Carta de la Tierra. 11:3-4. Disponible en Internet en: <http://www.qcentro.org/Etica/debate/Info-CartadelaTierra.pdf>
- Meadows D.H., D.L. Meadows, J. Randers y W. Behrens 1972. Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la humanidad. Disponible desde Internet en: http://ecaths1.s3.amazonaws.com/geografiapoblacion/454577910_tmzapiain-limite-salcrecimiento.pdf.
- Movimiento Soy Verde. Disponible en Internet en: <http://www.facebook.com/movimiento-soy-verde>

com/movimientosoyverde?ref=ts&-fref=ts

UNESCO. Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para la Sostenibilidad 2005-2014. Plan de Aplicación Internacional. 36:4-6. Disponible desde internet: <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148654so.pdf>

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Disponible en internet: Sur Sustenta. Disponible: <http://www.sursustenta.org/2010/11/buena-critica.html>

Reseñas sobre el cambio climático. Fundación desde América, Julio 2007. 3:2. Disponible desde internet: <http://www.desdeamerica.org.ar/pdf/resenas%20sobre%20cambio%20climatico.pdf>